

TURIZMI I SHPELLAVE – VLERË E SHITUAR E TURIZMIT TË AVENTURËS NË ZONËN E VLORËS

Prof. Dr. Perikli QIRJAZI, Prof. Dr. Fatmir MEMAJ¹

Abstract

This article is based on a study supported by the Agency for the Support of Civil Society - AMSHC, to promote adventure tourism (cave visit tourism) in Vlora Municipality. The article gives an overview of the area and its potentials for the development of adventure tourism industry. The following provides detailed information on many caves in the area. Through a questionnaire survey, the positive aspects and difficulties of cave tourism development were analyzed, including a SWOT analysis.

Veçantia

Turizmi i aventurës është një formë e turizmit që ka filluar të zhvillohet me shpejtësi vitet e fundit në vendin tonë. Turistët e kësaj forme turizmi janë jo vetëm shtetas të huaj por edhe shtetas shqiptarë, jo vetëm moshë të reja por edhe moshë të mesme bile edhe moshë më të mëdha. Kjo formë e turizmit ka potencial që të rrit larmishmërinë e formave të turizmit, të tërheq më shumë vizitorë dhe të rrit popullaritetin dhe njohjen e vendit tonë dhe të natyrës sonë në vende të ndryshme të botës.

Në turizmin e aventurës një rol të veçantë zë turizmi i vizitës së shpellave. Në shumë vende të botës turizmi i aventurës është bërë një degë e veçantë dhe shumë e zhvilluar e turizmit dhe turizmi i vizitave në shpella ka një rëndësi dhe rol të veçantë në turizmin e aventurës. Rritja e artaktivitetit të turizmit të shpellave në Shqipëri mund të ndikoj në rritjen ekonomike por sidomos në uljen e nivelit të varfërisë në zona të caktuara të vendit.

Aktualisht në gjithë botën ka mbi 5.000 shpella të vizitueshme nga turistët. Turizmi i shpellave tërheq rreth 250 milion turistë çdo vit me një shpenzim të vlerësuar prej 2 miliardë dollarë, përveç sigurimit të punësimit për 200,000 njerëz dhe gjenerimin e të ardhurave totale prej \$100 milion në vit. Bazuar në këtë gjë, shumë vende të botës kanë ndërmarrë nisma për të zhvilluar turizmin në shpella për t'i bërë produkte të rëndësishme të turizmit, siç është rasti i Brazilit, Rusisë, Indonezisë dhe Australisë.

Të dhënat e grumbulluara prej nesh janë rezultat i projektit “Promovimi i turizmit të shpellave në Bashkinë Vlorë” i financuar nga Agjensia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile – AMSHC (<http://www.amshc.gov.al/>).

Bashkia e Vlorës kufizohet në veri me bashkinë Fier, në lindje me bashkinë Selenicë dhe në jug me bashkinë Himarë. Kryeqendra e bashkisë është qyteti i Vlorës. Sipërfaqja e territorit të saj është 616.85 km², ndërsa popullsia sipas Censurit të vitit 2011 numuron 104.827 banorë, ndërsa sipas Regjistrit të Gjendjes Civile ka 194147 banorë. Sipas të dhënave të censurit, densiteti i popullsisë së bashkisë është 169,9

b/km² ndërsa sipas të dhënave të regjistrit civil 314,7 b/km². Bashkia përbëhet nga pesë njësi administrative: Vlora, Orikumi, Qendër Vlorë, Novosela dhe Shushica. Bashkia

¹ Pedagog, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

administron dy qytete (Vlorë e Orikum) dhe 37 fshatra, ku përfshihet edhe ishulli i Sazanit.

Natyra

Territori i bashkisë së Vlorës shtrihet në fushën e Myzeqesë së Vlorës, në vargjet malorë bregdetarë dhe pjesërisht në luginën e Shushicës. Në këtë bashki bëjnë pjesë ishulli i Sazanit dhe i Zvërnecit, gadishulli i Karaburunit, laguna e Nartës dhe gjiri i Vlorës. Në bregdetin e saj të gjatë, nga grykëderdhja e lumit të Vjosës në veri deri afër Palasës në jug, takohen dy tipat karakteristikë: bregdeti i ulët ose akumulues (me plazhe ranorë, ligatina, laguna) dhe bregdeti i lartë, shkëmbor, abraziv (me faleza të larta e të thepisura, brigje shkëmborë dhe plazhe të vegjël zallorë). Territori i saj përbëhet nga terrigenë (argjila, konglomerate, rëra, ranorë etj) dhe gëlqrorë, në të cilët është shumë i zhvilluar procesi i karstit (tretja në ujë e shkëmbit), nga i cili janë formuar shumë shpella karstike. Relievi i saj është fushor, kodrinor dhe malor. Ajo shtrihet nga niveli i detit deri në lartësinë 2045 m mbi nivelin e detit (maja Çikës). Mbi bazën e ndryshimeve të mëdha morfologjike diferencohen: kurrizet kodrinoro – malorë: Topallti – Lungarë – Çikë dhe ishulli i Sazanit - gadishulli i Karaburunit-Rrëza e Kanalit; fusha e Nartës, lugina e Dukatit dhe e Shushicës.

Trashëgimia natyrore

Trashëgimia e pasur natyrore me vlera kombëtare përbëhet nga:

- *Parku Kombëtar i Llogorasë* (1010 ha) shtrihet nga 487 m në 2.018 m mbi nivelin e detit. Ndërtohet nga gëlqerorë dhe terrigenë. Ka relief malor me maja dhe shpate të thepisura. Veçohet në Mesdhe për biodiversitet të lartë: rreth 1500 specie bimore ose rreth 42% të florës së Shqipërisë; specie relikte e endemike, të rralla e të rrezikuara etj.; 105 lloje shpendësh, disa lloje gjitarësh, midis tyre edhe të rrallë; disa monumente natyre. Është destinacion turistik dhe për gara fluturimi e parashutizmi.

- *Zona e Mbrojtur detare Sazan-Karaburun* (12.427 ha) është e para zonë detare e mbrojtur e shpallur me ligj në Shqipëri (2010). Shtrihet në brezin detar, me gjerësi 1 milje detare, rreth ishullit të Sazanit dhe gadishullit të Karaburunit. Dallohen për larmi peizazhesh bregdetare (gjire e plazhe të vogla, kepa, shpella, faleza të thepisura etj), dhe nënujore: gremina, kanione, shpella, larmi habitatesh bimore e shtazore. Jetojnë rreth 36 specie të faunës e të florës detare me rëndësi edhe globale. Dallohen livadhet nënujore të posidonias, lloje peshqish etj. Ka disa monumente natyre dhe vlera historike nënujore: anije të mbytura antike, mesjetare e më të reja; mbishkrime të lashta në gjirin e Gramës etj.

- *Parku Natyror i Karaburunit* (20000 ha) shtrihet në gadishullin homonim; nga niveli i detit deri 1498 m (maja e Gjipalit). Përbëhet kryesisht nga gëlqerorë; ka relief kodrinor -malor, me kreshta të rumbullakta dhe shpate të thepisura. Duke qenë e pabanuar dhe zonë ushtarake, gjatë periudhës komuniste, ishte një “tullë e gjelbër” e natyrës, me biodiversitet të lartë në Mesdhe: livadhe, pyje halorësh, dushqe, makie, bimë endemike e nënendemike, të rralla e të rrezikuara. Tani është mjaft i dëmtuar.

- Lista e *monumenteve të natyrës* numuron 27 objekte, duke u rradhitur në bashkitë me numurin më të madh të tyre. Ato janë: gjeomonumente, hidromonumente e biomonumente. Këto tempuj të natyrës, si kuriozitete të rralla natyrore, vizitohen nga shumë turistë. Interes të veçantë kanë shpellat karstike.

- *Peizazhi i mbrojtur Vjosë-Nartë (19738 ha)* shtrihet nga grykëderdhja e Vjosës deri afër Vlorës dhe deri 246 m mbi nivelin e detit. Të shumta janë kënetat dhe lagunat, më e madhja - laguna e Nartës, grykëderdhja e Vjosës, shtretërit e braktisur të saj, kanale etj. Është i njohur për florën e veçantë dhe larminë e habitateve. Këtu rriten rreth 800 lloje bimësh, që përbëjnë mbi 25% të florës sonë; rreth 25 lloje bimësh të rrezikuara dhe dy lloje endemike etj. Narta është një IBA e rëndësishme me deri 81000 individë shpendësh, ku ushqehet pelikani, takohen flamingot e gjitarë me rëndësi rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndodhen disa monumente natyre dhe kulture.

Shpellat karstike

Shpellat karstike përbëjnë një pasuri tjetër të madhe natyrore të bashkisë së Vlorës. Ato quhen tempuj të natyrës dhe kanë vlera të shumta. Fauna e shpellave për shkak të kushteve skajore të jetesës së izoluar në erësirën e përjetshme, dallohet për tiparet e veçanta dhe endemizmin e theksuar. Në këto kushte, gjallesat kanë humbur shqisën e të parit, që nuk u duhet, por kanë shumë të zhvilluara organet e të prekurit në formën e tentakulave dhe të të dëgjuarit. Dallohen lakuriqët e natës, që jetojnë në koloni të mëdha në ambjentet më të errta të shpellave. Studime e fundit biospeleologjike, evidentuan deri në 14 lloje lakuriqësh nate, prej të cilëve dhe endemikë.

Për shkak të përhapjes së madhe të shkëmbinjëve të tretëshmë gëlqerorë, copëtimit të madh tektonik të tyre, zhvillimit të vrullshëm neotektonik të bazamentit strukturor; kushteve të përshtatshme klimatike dhe topografike, në territorin e bashkisë së Vlorës është shumë i zhvilluar procesi i karstit. Me karstin lidhen format e veçanta të relievit karstik sipërfaqësor (hinka, gropa, fusha karstike) dhe nëntokësore, tek të cilat dallohen shpellat karstike.

Për eksplorimin e shpellave janë organizuar disa ekspedita nga grupe speleologjike të huaja, kryesisht italiane (GS Martinese, GS Neritino, Gruppo Puglia Grotte, GS Dauno, Stazione di Biol. Marine Univ di Lece, Apogon, Universiteti i Vlorës etj) dhe shqiptare. Ndihtesë të veçantë dhanë fotografët e talentuar të vlerave tona natyrore, ndër të cilët veçohet Fation Plaku, Albert Cmeta, Olsen Sherifaj etj.

Mbështetur edhe në informacionet e popullsisë vendore, këto eksplorime, jo të plota, kanë zbuluar 16 shpella karstike. Nisur nga kushtet tepër të përshtatshme gjeografike dhe gjeologjike për formimin e shpellave, theksojmë se në këto territore duhet të këtë një numur shumë më të madh shpesh karstike, të cilat do të zbulohen nga eksplorimet e ardhshme speleologjike. Pasuria e madhe me shpella i jep territoreve gëlqerore të bashkisë së Vlorës vlera të reja, më atraktive për turizmin e aventurës speleologjike, i cili po merr vemendjen e turistëve.

Shtojmë se edhe për shpellat e zbuluara eksplorimi ka qënë i pjesëshëm, më tepër në nivelin e konstatimit. Ndaj, edhe informacioni për këto shpella është shumë i kufizuar,

por gjithsesi i mjaftueshëm për të ngjallur interesin e turizmit të aventurës në shpellat karstike të Vlorës, i cili kërkon guxim dhe aftësi të veçanta, por të mundëson të shijosh pamje mahnitëse, që dhuron me aq bujari bota e nëndheshme.

Shpellat në këtë bashki gjenden në kurrizet kodrinoro - malorë Kaninë – Çikë dhe Sazan Karaburun – Llogora.

Në kurrizin kodrinoro-malor Kaninë – Çikë ndodhet shpella e Lipës Ndodhet në afërsi të fshatit të Tragjasit të Vjetër, të njësisë administrative Orikum. E formuar në brekçe gëlqerore, është shpellë e cekët, vetëm disa metra; rreth 50 m e gjatë, rreth 5 m e gjerë dhe 2-3 m e lartë. Vizitohet sipas rrugës Vlorë – Tragjas i Vjetër-rruga këmbësore.

Në parkun kombëtar të Llogoras ndodhen dy shpella:

1. Shpella e Pëllumbave Ndodhet në shpatin lindor të malit Rrëza e Kanalit, afër qafës së Llogorasë, në Parkun Kombëtar të Llogorasë. Është shpellë karstike, e formuar në gëlqerorë. Gjatësia e njohur është rreth 80 m, ndërsa gjerësia dhe lartësia e saj rreth 10 m. Vizitohet sipas rrugës Vlorë – qendra e Parkut Kombëtar Llogora -rruga këmbësore.

2. Stera e Kullotave Ndodhet afër shpellës së Pëllumbave, pra në shpatin lindor të malit Rrëza e Kanalit, afër qafës së Llogorasë, në Parkun Kombëtar të Llogorasë. Është shpellë vertikale, sterë si e quajnë banorët, rreth 30 m e thellë dhe diametër rreth 2-3 m. Fundi i saj është i mbushur me gurë të përmasave të ndryshme. Vizitohet sipas rrugës Vlorë – qendra e Parkut Kombëtar Llogora -rruga këmbësore.

Në bregdetin e shpatit perëndimor të Rrëzës së Kanalit gjenden disa shpella:

1. Shpella e Gramës Gjiri dhe shpella e Gramës gjendet në bregdetin perëndimor të malit Rrëza e Kanalit. Gjiri futet disa qindra metra në tokë, me brigje shkëmborë, me faleza, ndoshta edhe me shpella nënujore. Është përdorur si vendstrehim i anijeve gjatë furtunave. Dallohet si një nga surprizat më të veçanta historike. Këtu ndodhet gurorja e Gramës, ku gjenden mbishkrimet të vjetra, që sipas historianve, fillojnë qysh nga shekulli i III-të p.e.r. dhe vazhdojnë deri në shekullin e XIX. Në antikitet, skllevërit kanë gdhëndur emrat dhe shënime të tjera, që përbëjnë mesazhe të rëndësishme për studiuesit. Nuk mungojnë as shkrimet e gdhendura nga marinarët, përmes të cilave luten dhe shprehet mirënjohja ndaj Poseidonit, perëndisë së detit. Afër shkrimeve ka dhe vizatime, e shenja simbolike, si: anije, kryqe, spiranca, mburoja, etj. Ndaj quhet gjiri dhe shpella e Gramës (shkrimeve). Ka vlera historike dhe turistike. Është monument natyre. Vizitohet nëpërmjet udhëtimit me det nga Vlora apo Himara.

2. Shpella e Nexhajve Ndodhet në buzë të ujit në bregdetin e shpatit perëndimor të malit Rrëza e Kanalit. Ka dy hyrje, njëra direkt nga bregu i detit dhe tjetra arrihet duke u zhytur në ujë dhe pas disa metrave dilet në shpellë. Pjesa e parë është e mbuluar nga uji i detit, ndërsa pjesa e dytë vazhdon rreth 50 m, në formën e një korridori mjaft të gjerë dhe të lartë, në brendësi të shkëmbit. Ekplorimet e plota do të përcaktojnë përmasat e saj reale. Vizitohet nëpërmjet udhëtimit me det nga Vlora apo Himara.

3. Shpella e Inglizit Ndodhet rreth 100 mbi ujërat e gjirit të Inglizit, i cili gjendet në brigjet e grykëderdhjes së Përroit të Lopëve, që rrjedh në shpatin perëndimor të majës së Kollovoçkës (Mali Rrëza e Kanalit). Pjesa e njohur e shpellës është rreth 40 m e gjatë. Është e mbushur plot me stalaktite dhe stalagmite me bukuri të rrallë.

Gjatë viteve të Luftës së II-të Botërore, SOE (Drejtoria e Operacioneve të Posaçme) me qendër në Kajro, krijoi një bazë detare për misionet e saj që vepronin në Shqipëri për të mbështetur rezistencën antifashiste. “Inglez” është shqiptimi që dukatasit e asaj kohe i bënë fjalës “Anglez”, dhe prej asaj kohe shpella mban këtë emër, ndërsa më parë quhej shpella e Gjon Gjini Lekës. Ushtarakët anglezë iu jepnin banorëve, që vinin tek shpellë rroba, ushqime, sidomos një lloj sheqeri të verdhë, i shijshëm, i panjour prej tyre, si dhe mushama, që çobanët i përdornin për t’u mbrojtur nga shiu. Vizitohet nëpërmjet udhëtimit me det nga Vlora apo Himara, por edhe nga toka në rrugën Vlorë – Dukat i Ri – rruga këmbësore që përshkon kurrizin malor dhe del në det.

Shpellat në gadishullin e Karaburunit

Gadishulli i Karaburunit dallohet për numurin e madh të shpellave karstike: nënujore dhe gjysmë nënujore, nga të cilat deri tani njihen disa: shpella e Haxhi Alisë, K1, K2, K3, shpella e Dafinës etj. Krahas tyre ka edhe shpella të tjera në lartësi të ndryshme mbi nivelin e detit.

1. Shpella e Haxhi Aliut Ndodhet midis kepave të Gjuhëzës dhe Gollovecit të skajit veriperëndimor të gadishullit të Karaburunit.

Deri tani, cilësohet shpella më e madhe detare dhe më e famshme në bregdetin shqiptar. Hyrja e saj, në formën e kubesë, direkt mbi det është 45 m e lartë. Ndaj, në shpellë mund të hysh direkt nga deti vetëm me barkë apo anije të vogla, me fund të sheshtë. Sepse kalohet mbi një prag nënujor, rreth 0.8 m i thellë. Në vezhdim gjendet korridori i hyrjes, rreth 40 m i gjatë, 20 - 35 m i gjerë dhe 5 m i thellë.

Pjesa e parë e saj, e quajtur "pishinë", e ngjajshme me një "liqen", brenda një sallë të madhe, formë kubeje është rreth 60 m e gjatë dhe deri rreth 40 m e gjerë në sipërfaqen e ujit. Lartësia maksimale e tavanit, po në formë kubeje, arrin rreth 18 - 20 m. Këtu thellësia arrin rreth 10-11 m.

Kjo sallë rrethohet nga shpate shkëmbore vertikale, të lagësht dhe me gjurmë bloze. Vende-vende në këto mure gjenden ujëvara të ngurta dhe stalaktite të formuara nga precipitimi i karbonatit të kalciumit.

Në këto shpate zenë fill xhepa të shumtë, që të çojnë në galeri dhe dhoma në brendësi të shkëmbit, ku ka burime me ujë të ëmbël. Këto xhepa dhe galeri janë ende të paeksploruar. Ndaj, nuk dihen përmasat e sakta të shpellës. Gjithsej, pjesa e njohur e shpellës (salla plus korridori i hyrjes) është rreth 100 m e gjatë. Shumë tregues flasin për një shpellë të shumë të madhe. Përmendet për bukuri të veçantë të stalaktiteve e stalagmiteve. Në ujërat e saj jetojnë dhjetra lloje peshqish e gjallesa të rralla detare. Në hyrjen e saj janë gjetur fragmente amforash antike të shekujve të parë të epokës sonë. Kjo shpellë vazhdimisht ka tërhequr vëmendjen e detarëve të huaj e shqiptarë.

Dikur është njohur me emrin "shpella Ilirike", ndërsa sot njihet si shpella e Haxhi Aliut, që ishte detar i njohur ulqinak i shekullit të XVII. Ky detar i madh kishte ngritur në këtë shpellë portin, ku strehohej së bashku me anijet dhe njerëzit e tij. Pozicioni i favorshëm gjeografik i Karaburunit i dha atij mundësi të mbronte për rreth 22 vjet brigjet shqiptare nga sulmet veneciane, saraçene nga Malta dhe Egjipti, spanjolle, angleze dhe franceze dhe piratët që grabisnin bagëtinë e barinjëve në Karaburun. U vra në përleshje me venecianët. U varros së bashku me të birin në Sazan, por varret e tyre nuk janë gjetur. Thuhet se varri i tij është në det. Anijet kur kalonin afër shpellës u binin sirenavë dhe hidhnin bukë e vaj në det për shpirtin e tij. Këtë zakon e vijnë dhe disa nga banorë të Dukatit, që kanë bagëtitë në pllajën e Ravenës. Çdo mëngjes gushti hedhin bukë e vaj në det për shpirt të Haxhi Alisë. Shpella e Haxhi Aliut është siti më i bukur i Zonës së Mbrojtur Detare Sazan – Karaburun. Kjo shpellë, monument natyre, vizitohet me anije ose varkë.

2. Shpella Karaburun (K1) Është shpellë nënujore. Gjetet në vazhdim juglindor të bregdetit. Hyrja e kësaj shpelle, deri 15 m nën niveli e detit, dallohet me vështirësi midis disa shpellave të vogla, në bregun e një gjiri detar. Në vazhdim shtrihet nën ujë Dhoma e Madhe. Ajo është rreth 25 m e gjatë. Kjo shpellë nënujore dallohet për botën e gjallë të larmishme: alga, sfungjerë, peshq etj. Vizitohet me anije ose varkë.

3. Shpella e Majës së Hilqes (K2) Është shpellë gjysmë nënujore Gjetet në vazhdimin juglindor të bregdetit në brigjet e një gjiu të vogël, që dredhon në det midis dy kreshtave të thepisura; në rrëzë të Majës së Ilqes (731 m). Pas hyrjes, me rreth 8 m thellës, ajo zhvillohet në formën e një tuneli, gjysmë i zhytur në ujë, rreth 50 m i gjatë dhe rreth 3 m i gjerë. Ky tunel ngushtohet deri sa mbyllet. Kjo shpellë dallohet për botën e gjallë të larmishme: alga, sfungjerë, peshq etj. Vizitohet me anije ose varkë nga Vlora ose Orikumi.

4. Shpella Tunnel (Maja e Hilqes) (K3) Gjetet shumë pranë shpellës K2; në të njejtin gji detar; midis të njejtave koordinatave dhe është gjysmë nënujore. Hyrja e saj e madhe, gjysmë e zhytur në det, arrihen me varkë. Më tej shpella ka formën e një tuneli gjysmë të zhytur, me gjatësi rreth 100 m dhe thellësi 9-13 m, që dredhon në brendësi të shkëmbi për të dalë përsëri në buzë të detit të hapur. Vizitohet me anije ose varkë nga Vlora ose Orikumi.

5. Shpella e Dafinës Ndodhet në buzë të detit në gjirin e Dafinës, i cili hyn thellë në drejtim të bregut. Për t'u futur në këtë shpellë duhet të notosh rreth 15 m. Fundi i pjesës së parë të saj është i mbuluar nga deti, ndërsa në vazhdim shpella vazhdon me një plazh të vogël zallor, pas të cilit zgjatet një sallë mjaft e gjerë dhe e lartë, me plot blloqe gurrësh të rrëzuar. Vizitohet nëpërmjet udhëtimit me det nga Vlora apo Himara dhe nga toka, duke marrë rrugën këmbësore Orikumi i Vjetër - kisha e Marmiroit – pllaja e Ravenës – përroi i Dafinës – shpella.

6. Shpella e Dukë Gjonit Shpella e Dukgjonit ndodhet afër gjirit të Bristanit; rreth 400 m mbi nivelin e detit. Është karstike 30-40 m e gjatë, 20-25 m e gjërë dhe e lartë, me shumë ngushtime e salla në formë llozhe, pellgje me ujë, konkrecione me forma të çudiçme dhe bukuri të rrallë. Ka vlera shkencore dhe turistike. Ka statusin e monumentit të natyrës. Vizitohet sipas rrugës këmbësore Orikumi i Vjetër - kisha e Marmiroit - shpati perëndimor i Rrëzës së Kanalit.

7. Shpella e Daçëve Ndodhet rreth 400 m mbi nivelin e detit, në shpatin perëndimor të malit Rrëza e Kanalit, afër qafës së Petrunës. Është rreth 15-20 m e gjatë (pjesa e njohur), me blloqe gurrësh të rrëzuar, por nuk mungojnë as stalaktitet e stalagmitet shumë të bukura. Vizitohet nëpërmjet detit nga Vlora apo Himara, por edhe nga toka në rrugën Vlorë – Orikum i Vjetër – rruga këmbësore Kisha e Marmiroit – qafa e Petrunës – shpellë.

8. Shpella e Kanalit Ndodhet në skajin juglindor të shpatit lindor të pllajës së Ravenës, rreth 70-80 m mbi nivelin e detit; në afërsi të Orikumit të Vjetër, të njësisë administrative Orikum. Është shpellë karstike, e formuar në gëlqerorë. Gjatësia e

njohur është rreth 60 m, ndërsa gjerësia dhe lartësia e saj rreth 4-6 m. Vizitohet sipas rrugës Vlorë – Orikum i Vjetër-rruga këmbësore.

Analiza e studimit

Theksojmë se sipas manaxherëve të hoteleve të intervistuar në zonë theksohet se shpërndarja e turistëve të ardhur sipas gjinisë nuk ka dallime të mëdha dhe meshkujt kanë një përcës të lehtë në numër (55% meshkuj dhe 45% femra), ndërkoh që predominojnë moshat e reja dhe të mesme (30.3% deri në 30 vjeç dhe 54.0% nga 30-50 vjeç) gjë që tregon për potencial të shfrytëzimit të turizmit të aventurës sepse këto janë edhe moshat më dinamike.

Nga të dhënat vihet re interesi në rritje për turimin e aventurës (72.8% e turistëve janë të interesuar) ndërkoh që për turizmin e shpellave kanë shfaqur interes 64.0% e të turistëve dhe kanë vizituar të paktën një shpellë 53.2% e turistëve të ardhur në zonë.

Në studimin tonë ne kemi mbledhur të dhëna nga aktorët e interesuar përmes pyetsorëve dhe përmes bisedave me komunitetin lokal. Nga të dhënat grumbulluara me pyetsorë vihet re kjo shpërndarje e turistëve sipas vendeve të origjinës. Pra, vihet re se predominojnë turistët Italian, dhe kjo mendojmë se vjen nga distanca e afërt dhe lidhjeve historike midis 2 brigjeve të Adriatikut. Më tej shënehet se ka një prezencë të konsiderueshme të turistëve gjerman, polka, francez dhe rus. Por këtu duhet theksuar se ka rritje të madhe të prezencës së turistëve Kosovar në jug të vendit dhe gjithashtu edhe turistët vendas (shqiptar) venë një vend me rëndësi.

Grafiku 1 Shpërndarja e turistëve sipas shteteve nga vijnë.

Gjithashtu, të intervistuarit u pyetën lidhur me mundësitë që ofron ka zona për të zhvilluar turizmin e aventurës dhe sidomos turizmin e vizitave në shpella. Përgjigjet e marra (grafiku 2.) tregojnë se tre avantazhet kryesore që zona afon janë ofrimi i guidave për të vizituar shpellat që shpesh janë të largëta, në zona të rezikshme natyrore (tokësore dhe detare), shërbimi cilësor dhe investimet e bëra për anije turistike që lehtësojnë dhe zhvillojnë turizmin e aventurës dhe të shpellave si një formë e veçantë e tij.

Grafiku 2. Shpërndarja e të intervistuarve sipas përgjigjeve lidhur me mundësitë që ofron zona për turizëm aventurë.

Grafiku 3 Shpërndarja e të intervistuarve sipas përgjigjeve lidhur me vështirësitë që ka zona për zhvillimin e turizmit të aventurës.

Njëkohësisht ne analizuam edhe përgjigjet e marra lidhur me vështirësitë që ka zona për zhvillimin e turizmit të aventurës në përgjithësi dhe turizmit të shpellave në veçanti. Nga të dhënat e grumbulluara dhe përpunimi i tyre vihet re se si vështirësia kryesore përmendet pasja e guidave që shpesh janë të përgjithëshëm dhe relativisht të paspecializuara në fusha më të ngushta të turizmit si turizmi i shpellave etj. ekzistenca dhe mirëmbajtja e siteve turistike të cilat ende nuk janë në nivelin e duhur si dhe ofrimi i mjeteve të ndryshme të transportit të sigurt sidomos për shpellat detare që janë të shumta në zonë..

Në këto kushte interes paraqet edhe analiza e faktit se çfarë mund të bëjnë aktorët kryesor të përfshirë në këto forma turizmi (biznesi dhe pushteti qendror dhe vendor). Nga përgjigjet e marra për pyetjen “Çfarë përmirësimesh mund të bëjë biznesi për të rritur turizmin e aventurës?”. Të intervistuarit përgjigjen se duhet përmirësuar ende cilësia e shërbimeve dhe guidave (46.7%), infrastruktura pritëse (23.3%), dhe sasia dhe cilësia e informacionit (16.7%).

Ndërsa nga pushteti qendror dhe vendor bizneset e zonës që në fokus kanë edhe turizmin e aventurës kërkojnë përmirësime në infrastrukturë (50%), fokusimi në

problemin e sigurisë së turistëve (33.3%), si dhe më shumë larmishmëri në informacion (6.7%).

Të matura në shkallën e vlerësimit nga 1 në 10, të intervistuarit e vlerësojnë cilësinë e guidave në nivelin 5.2 (nivel mesatar) dhe nevojën për përmirësimin e cilësisë së guidave e vlerësojnë me 8.2 (një nivel i lart i nevojës për përmirësim të cilësisë së tyre. Në vijim po paraqesim analizën SWOT e cila u bazua jo vetëm në vrojtimin me pyetorë por edhe në bisedat me aktorë të ndryshëm nga komuniteti lokal. Bazuar në këto informacione ne ndërtoam tabelën e mëposhtëme.

Fuqitë	Dobësitë
<ul style="list-style-type: none"> *Jo shumë të vështira për tu vizituar *Komunitet jo shumë i madh i personave vendas të interesuar që lehtëson komunikimin dhe marrdhëniet midis tyre *Zonë edhe me atraksione të tjera turistike *Turizëm që është i zhvilluar në të gjithë zonën *Vlera shkencore *Të aksesueshme në pjesën më të madhe të vitit 	<ul style="list-style-type: none"> *Marketingu i dobët *Kërcënim për ekosistemet e shpellës *Mungesa e strukturave të organizuara për raste emergjencash *Mungesa e organizimit të lehtësive dhe shërbimeve përkatëse
Mundësitë	Kërcënimet
<ul style="list-style-type: none"> * Një strategji më vehte e përqendruar në zhvillimin e turizmit të aventurës *Një mundësi për të rinovuar burimet e disponueshme të turizmit *Mundësi për një treg relativisht të pashfrytëzuar *Mundësi të reja pune për komunitetin lokal *Forcimi i iniciativave sipërmarrëse *Insentiva për të zhvilluar forma të reja të turizmit 	<ul style="list-style-type: none"> * Konkurrenca nga tregu rajonal dhe ndërkombëtar *Vështirësi për të arritur në disa shpella *Trasport me mjete të veçanta dhe paisje speciale për të vizituar disa shpella nënujore

Konkluzione

Zhvillimi i turizmit të shpellave në vendin tonë duhet të bazohet në përvojën e vendeve të ndryshme të botës, veçanërisht lidhur me kombinimin e formave të ndryshme të turizmit dhe vendin e turizmit të shpellave në të

Duhet një bashkëpunim më eficient midis organeve shtetërore dhe operatorëve turistik, veçanërisht në formën e programeve të trajnimit cilësor që ndjekin standardet ndërkombëtare, në një marketim më cilësor të tyre dhe në krijimin e ekipeve të shpëtimit për raste emergjence.

Zhvillimi i turizmit të shpellave duhet të mbaj parasysht gjithashtu pajisjen e udhërrëfyesve turistik me njohuri dhe aftësi të mira komunikimi dhe dhënien e

licensave specifike për këtë formë të turizmit sepse është një formë sa atraktiva aq edhe e vështirë për tu zhvilluar.

Duhet bërë një plan menaxhimi të turizmit të shpellave ku iniciativën dhe rolin kryesor duhet ta ketë Bashkia Vlorë.

Duke analizuar shpellat e zonës së Vlorës mund të themi se anët pozitive të tyre janë se ato janë shumë të veçanta sepse pjesa më e madhe e tyre janë shpella detare edhe nënujore gjë që kërkon mjete më të specializuara transporti dhe në dis raste edhe paisje speciale për të lehtësuar vizitat në to.

Shumë me vlerë është fakti se zona ku ato ndodhen ka atraksione të tjera turistike që bëjnë që turisti të kombinoj atraksionet e ndryshme për ta bërë vizitën më të larmishme, gjithashtu është një zonë ku turizmi po zhvillohet me shpejtësi.

Duke marrë parasysh sa më sipër dhe konkurrencën me të cilën përballen destinacionet e turizmit që rriten gjithnjë brenda ekonomisë, si brenda vendit ashtu edhe në atë global, potenciali i shpellave si një aktiv natyror i turizmit në Shqipëri duhet të trajtohet në specifikat e tij.

Literatura

1. Bajrami N., informacion mbi shpellën e Shëngjergjit, 2006.
2. Belmonte G. et al. "Le grotte sommerse della penisola di Karaburn", 2003.
3. Bino T., Zoto H., Bego F. Shpendët e Gjitarët e Shqipërisë. Shtëpia Botuese "Dajti 2000", 2006.
4. Gruppo Speologico Martinese, Albania, 1993 e 1994.
5. Historia e piratit më të famshëm shqiptar". *KOHA.net (2016)*
6. Kabo M., Shpella e Dukgjonit, Konferenca e parë Speleologjike Shqiptare, Tiranë, 1998.
7. Lameborshi N., Haxhi Alia – Detar i Shquar Ulqinak, Posted by: Admin on July 15, 2015.
8. Marraffa M., Onorato R., Palmisano P., Qiriazzi P., Sala S., Parziali note storiche per la ricostruzione di alcune attività speleologiche in Albania 1992 – 2018. Referim në Spelaion, 2018.
9. MedWet Coast, Plani i Menaxhimit të Zonës së Peizazhit të Mbrojtur Vjosë–Nartë, 2004.
10. Plaku F., Homland, 2018.
11. Qiriazzi P. Trashëgimia natyrore e Shqipërisë, Botim Ash, 2017.
12. Qiriazzi P. Gjeografia fizike e Shqipërisë, Botim MediaPrint, 2019
13. Qiriazzi P., Sala S. Monumentet e natyrës të Shqipërisë, 2006.
14. Zbuloni thesaret e Jonit, botim i projektit "Aktivitete ekonomike në zonat e mbrojtura detare..", 2016.

Cite this article as: Qirjazi, P & Memaj, F. TURIZMI I SHPELLAVE – VLERË E SHTUAR E TURIZMIT TË AVENTURËS NË ZONËN E VLORËS. Albanian Socio-Economic Journal, 2019, Issue 3, pp. 13-24.